

GLOSE LA PROBLEMA COȘERIANĂ A PRECIZĂRII STATUTULUI LINGVISTICII - GHEORGHE POPA-

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

CZU: 81`27

DOI: 10.5281/zenodo.6826900

This article is a plea for the urgent need to understand man's fundamental dimension, which is human language and, as a consequence, a plea to reconsider the status of linguistics as a science of culture. In this sense, we bring arguments that would motivate researchers (not only linguists) to penetrate competently and more confidently the Coserian "edifice" of language theory.

Cuvinte-cheie : limbaj, cultură, specific național

Keywords: language, culture, national specificity

0. Deși observațiile ce urmează ne-au fost sugerate, preponderent, de persoane care își desfășoară activitatea profesională și/sau investigațională în alte domenii decât cele legate de științele limbajului, totuși am renunțat inițial la titlul de „Lingvistica în ierarhia științelor” dintr-un motiv ce vizează, mai degrabă, bunul-simț al oricărui specialist: or, în acest caz, am fi fost puși în situația de a indica cu precizie milimetrică locul lingvisticii în această ierarhie, minimalizând, firește, valoarea altor științe. Indiscutabil, orice știință tinde — lucru, de altfel, salutabil — de a se vedea în vârful piramidei științiste, cu atât mai mult că spațiul acestui „vârf” e suficient pentru toate științele (conștient am recurs la această exprimare oximoronică). Lucru mult mai important este însă, în primul rând, punctarea onestă, argumentată și convingătoare a rolului pe care îl are obiectul de studiu al lingvisticii — limbajul uman — în viața și activitatea omului, iar, în al doilea rând, schițarea, pe cât este posibil, a statutului autentic al lingvisticii ca știință.

0.1. Tristă și deranjantă mărturisire, dar trebuie să recunoaștem că, pe parcursul a aproape trei milenii, au fost lansate, fățiș sau camuflat, afirmații precum că lingvistica este o știință ba *inexistentă* (de îndată ce societatea nu obține de la ea profituri), ba *auxiliară* (de îndată ce toți vorbitorii, cu excepția lingviștilor, își îndeplinesc fără dificultate sarcinile — să are, să cosească, să danseze, să vândă, să repare, să construiască, să cânte etc. — fără să simtă însă lipsa cunoștințelor lingvistice)¹, ba *fără perspectivă* (de îndată ce toți indivizii vorbitori știu încă „de pe băncile școlii” ce este, de exemplu, un substantiv sau un verb, un subiect sau predicat). Atestăm, bineînțeles, și declarații total opuse, precum că lingvistica este o știință-pilot (de îndată ce în ultimul timp, se vorbește tot mai

¹Au fost perioade în istoria lingvisticii când, discutându-se tipologia științelor, lingvistica făcea parte din categoria științelor unde erau incluse heraldica, numismatica, fragistica ș.a.

frecvent de un „imperialism lingvistic”²). Fără îndoială, acest registru pestrit de etichetări ale lingvisticii ca știință, precum și infantilitatea și absurditatea unor comentarii nu pot să nu îi surprindă pe lingviști. În același timp, nu cred că s-ar găsi vreun specialist în domeniul limbajului care ar pune sub semnul incertitudinii existența, utilitatea, importanța sau perspectiva, de exemplu, a matematicii sau a geografiei, de îndată ce orice vorbitor știe, încă „de pe băncile școlii”, a număra, a aduna și a scădea sau a arăta pe hartă continentele, mările și oceanele. În plus, tot acest specialist mai e conștient și de faptul că sistemul de numărare, adunare și scădere va rămâne intact, după cum e sigur că nici hotarele continentelor, mărilor și oceanelor nu se vor schimba (firește, în perspectiva că nu se vor produce, ferească Dumnezeu, careva cataclisme).

0.2. Nu e niciun secret că putem întâlni încă mulți oameni, chiar de înaltă cultură, care nu au o imagine clară cu ce se ocupă specialiștii din domeniul lingvisticii. În acest context, nu pot să nu invoc întrebările provocatoare, uneori cu un evident subtext ironico-sarcastic de genul: „Dar ce mai puteți descoperi și voi în domeniul lingvisticii?”. În ultimul timp, unii (de această dată, probabil, și la sugestia puțin inspirată a specialiștilor) sunt tentați să echivaleze termenul *lingvistică* cu „studiul limbilor străine”. De exemplu, fostul Institut Pedagogic de Limbi Străine „Maurice Torez” din Moscova a devenit – probabil, sub influența limbii engleze și din motive de soliditate – Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova (deși continuă să pregătească pedagogi și traducători, dar nu lingviști). Am putea aduce un exemplu mai „proaspăt” și de la noi: mulți studenți de la specialitățile cu o limbă străină „se revoltă”: la ce bun le trebuie lor ore de teorie a limbii (cum ar fi *Lingvistica generală*, *Probleme filosofice ale limbii*, *Istoria limbii* ș.a.), dacă ei au „venit” la facultate să învețe ... o limbă străină.

1. Nu vom insista asupra necesității studierii și cunoașterii științei lingvistice (în primul rând, o atare insistență ar putea trezi o anume suspiciune, iar, în al doilea rând, ar fi ridicol să îndemni pe cineva de a se cunoaște pe sine însuși!)³. Vom încerca doar să formulăm unele observații și sugestii care, din punctul nostru de vedere, ar putea fie să le ajute unora să-și „deștepte” cugetul și să se regăsească, fie să impulsioneze ambiția altora privind necesitatea conștientizării semnificației autentice și a rolului inestimabil al acestei facultăți eminamente umane, care este limbajul. Suntem siguri că o atare conștientizare ar contribui esențial nu numai la „destrămarea” vălului neștiinței, dar și la reconsiderarea imperativă a actualului și viitorului statut de știință al lingvisticii, despre care vorbea prof. E. Coșeriu cu titlu de concluzie la studiul *Lingvistica între pozitivism și antipozitivism*:

²Această sintagmă nu a apărut la sugestia sau prin efortul lingviștilor, dar al literaților, esteticienilor, psihanalizatorilor, antropologilor, etnologilor, filozofilor, biologilor, geneticienilor, economiștilor, mitologilor, teologilor, psihologilor (am respectat succesiunea enumerării cercetătorilor ce aparține redutabilului lingvist S. Stati [Stati, p. 9]).

³„Limbajul, menționează E. Coșeriu, este pentru noi activitate liberă. El ține, deci, de *esența însăși a omului* (subl.n. – *Gh.P.*), întrucât numai omul poate acționa în mod liber” [Coșeriu 1996, p. 47].

„Lingvistica interpretată ca o autentică știință a culturii, coerentă în toate aspectele sale, reprezintă, așadar, sarcina prezentului și a viitorului” [Coșeriu 2000, p. 80].

1.1. În aparență, simpla și inocenta doleanță coșeriană poate părea, pe de o parte, una cât se poate de firească, întrucât face aluzie la inevitabilul mers înainte al lingvisticii (aluzie caracteristică, de altfel, pentru orice știință), iar, pe de altă parte, în urma unor reflecții „la rece”, te poate nemulțumi sau chiar contraria: cum de s-a întâmplat așa ceva ca, după trei milenii de existență, lingvistica abia urmează să-și precizeze obiectul ei de studiu. În plus, din doleanța respectivă mai transpare o aluzie dezolantă : „sarcina” în cauză vizează un prezent gnomic, iar șansele de a se realiza (acțiunea de „a preciza”) sunt reale, mai degrabă, într-un viitor – și acesta, prin definiție – cu limite neindicate.

1.2. Abordarea acestor aspecte într-o asemenea manieră nu trebuie să deruteze pe nimeni. Să ne amintim, în acest sens, de acuzele aduse pe nedrept lui F. de Saussure pentru afirmația că „obiectul nu precede punctul de vedere, dar s-ar spune că punctul de vedere este acela ce creează obiectul” [Saussure, p. 35]. Într-adevăr, limbajul uman „precede punctul de vedere” doar în calitatea sa de realitate ontică, dar îl succede în calitatea sa de realitate gnoseologică: anume cercetătorul-lingvist schițează contururile limbajului ca obiect epistemologic (surprins în diversele lui ipostaze: structurală, funcțională, sistemică, imanentistă, formală, comunicativă, pragmatică, creativă, descriptivistă etc.) pe fundalul limbajului ca obiect ontologic. Și anume „diversitatea concepțiilor, menționează E. Coșeriu, determină selecția și organizarea *obiectului* lingvisticii în cadrul domeniului global care e «limbajul», punctul de plecare în studierea acestui fenomen, precum și ierarhia disciplinelor particulare” [Coșeriu 2000, p. 87].

2. Am ajuns, așadar, în punctul când trebuie să dezvăluim esența limbajului uman. Vom porni de la clasificarea lui Aristotel a obiectelor în trei clase, în funcție de configurația raportului dintre formă și substanță: 1) obiecte *naturale* (substanțe care au luat o anumită formă și, în această situație, forma este determinată prin substanță); 2) obiecte *matematice* (forme pure, ce sunt indiferente față de substanțe); 3) obiecte *culturale* (forma este determinantă în existența lor, dar numai prin raportare la substanță) [Munteanu 1992, p.75]. Limbajul, fiind o creație umană liberă, a fost inclus, firește, de E. Coșeriu în a treia clasă, întrucât, „în limbă principiul formativ se manifestă doar conform posibilităților substanței date” [*ibidem*].

2.1. După cum se știe, limbajul, după opinia lui E. Coșeriu, „este, pe de o parte, baza culturii, a întregii culturi și, pe de altă parte, este o formă a culturii. Adică, numai limbajul are această posibilitate de a fi limbaj și realitate, în același timp, și de a vorbi și despre sine însuși” [Coșeriu 1996, p. 102-103]. Având această posibilitate „reflexivă”, limbajul e considerat „o dimensiune fundamentală, fiindcă, într-un anumit sens, e anterior diferențierii culturii” [Coșeriu 2004, p.83]. În afară de aceasta, ne atenționează Magistrul, se uită că „în știința noastră, obiectul este un obiect

particular, un obiect *cultural* (subl.n. – *Gh. P.*), adică altfel decât obiectele naturale” [Coșeriu 1996, p. 117]. Cu alte cuvinte, limbajul nu poate fi examinat prin analogie cu obiectele de studiu ale științelor naturale și reale, iar lingvistica nu poate fi „construită” prin analogie cu aceste științe, întrucât „o limbă nu există asemenea unui obiect sau organism natural, deci nu are o continuitate organică independentă de conștiința vorbitorului ei” [Coșeriu 2009, p 320]: or „omul se manifestă prin limbaj în care se reflectă poziția socială, ideologia, individualitatea sa” [*ibidem*, p. 164].

2.2. Comentând interacțiunea limbă-cultură, trebuie să se rețină că această interacțiune poartă un caracter de esențializare, dar nu de reprezentare. În legătură cu acest fapt, E. Coșeriu susține că numai limbajul „ne oferă noțiuni, deci entități, nu doar intelectuale și universale cu care putem opera în gândire. Altfel, în absența limbajului, gândirea ar fi doar reprezentare. Un om anumit sau o masă anumită nu pot fi obiecte de gândire, ci numai de reprezentare. Nu le putem delimita decât prin intermediul limbajului” [Coșeriu 1994, p.9]. Observațiile coșeriene, precum și „revoluția antropologică” în care s-a antrenat, la modul cel mai serios posibil, și lingvistica, cu scopul de a demonstra cum procesele de percepere a lumii își găsesc reflectare în limbaj, ne conduc univoc la ideea că între limbă și cultură există cele mai profunde și intime relații. Invocăm doar unele realități bine cunoscute, dar care certifică elocvent aceste relații. Astfel, viața civilizațiilor orientale antice (așa-zisele civilizații „timpuriu clasiale”) se afla sub influența lingvoculturii Mesopotamiei și a Egiptului antic; cultura Lumii antice s-a fondat pe creativitatea limbii grece vechi; cultura Evului Mediu din Europa apuseană a fost „în mrejele” limbii latine. Este de la sine înțeles că statutul „ne-etnic” al latinei a devenit factorul decisiv care, prin transformarea ei la început într-un mijloc de păstrare și de transmitere a cunoștințelor, a determinat unificarea culturii europene prin reprimarea vieții unor popoare europene, iar mai apoi, grație aceluiași statut, a devenit limbă moartă. În schimb, limba arabă, care a devenit în Orient nu numai limba științei, culturii etc., dar și „depozitul” rădăcinilor sale etnice, a rămas limba vie a culturii arabe contemporane. În același context, absolutismul civilizată din secolele XV-XVIII s-a manifestat din plin în spațiul semantico-valoric al comunității limbii franceze (despre aceste și alte detalii în acest sens, a se vedea [Алефиренко, p. 15]). Rezumând cele spuse, putem concluziona neezitant că limba nu numai germinează și evoluează în cadrul culturii, dar exprimă, în același timp, și valorile culturale. Fiind, așadar, un sistem semiotic specific, ea constituie, inițial, premisa vitală de apariție a culturii, iar, ulterior, și mijlocul principal de existență, dezvoltare și conștientizare a culturii.

2.3. Am mai putea aminti aici și de „intențiile” din ultimul timp — tot mai ambițioase, dar justificate — ale științelor limbajului de a demonstra că limba este una din sursele de bază, ce dă viață întregului spațiu semantico-valoric al culturii. Nu trebuie să ne scape din vedere nici faptul că, la rândul ei, și cultura influențează limba: or, după cum se susține, limbajul este o activitate creatoare,

iar „necesitățile expresive, prin urmare, și capacitatea creatoare nu depinde de cunoașterea unei limbi, ci de dispozițiile naturale și de *formația culturală* (subl. n. – Gh. P.) a fiecărui vorbitor” [Coșeriu 2009, p. 175]. Această idee va fi reluată, cu unele nuanțări esențiale, de mai multe ori de E. Coșeriu. O reproducem doar pe cea din textul-sinteză *Zece teze despre esența limbajului și a semnificației*: „Limbajul este activitate *creatoare* și, prin aceasta, *activitate culturală infinită* (subl. n. – Gh. P.). Ea este în același timp o formă a culturii și baza acestei culturi, îndeosebi ca *tradiție culturală*” [*ibidem*, p. 9]. Lesne se poate deduce că o „tradiție culturală”, indiferent de faptul că e temeinică sau mai puțin durabilă, are repercusiuni evidente asupra dinamicii creativității limbajului.

2.4. Acest punct de vedere a fost lansat de pământeanul nostru chiar de la începutul activității sale științifice. Cu părere de rău, învățații și-au amintit despre această opinie coșeriană doar la sfârșitul sec. al XX-lea, când „s-au trezit într-un fel de impas: s-a dovedit că în știința despre om lipsește esențialul, adică ceea ce a creat omul și intelectul său – cultura” [Фрумкина, p. 104]. Fiind un obiect cultural, reiterează E. Coșeriu, limbajul deține un loc central în clasa respectivă, iar această dimensiune a lui, cum este creativitatea (care se prezintă ca o activitate liberă, cum ar fi arta, mitul, filozofia, religia), îndeplinește rolul de liant motivat, ce reunește toate activitățile libere, adică culturale, ale vorbitorului. Anume prin promovarea consecventă și perseverentă a acestei idei de o semnificație deosebită, i-a permis reductibilului coșerilog clujean M. Borcilă să-l considere pe E. Coșeriu „*adevăratul întemeietor al disciplinei centrale* (adică al lingvisticii – Gh. P.) *a umanoarelor*” și, totodată, în această postură, e cel care a pus „bazele conceptuale ale științelor culturii în general” [Borcilă, p. 90].

3. Insistența lui E. Coșeriu de a examina orice „obiect local” în perspectiva universalității nu înseamnă că Magistrul contestă specificul național, care este „cu totul inevitabil prin *s u b i e c t*, nu prin obiect” [Coșeriu 1994, p. 176]. E cazul deci să recunoaștem că E. Coșeriu „legiferează”, într-un fel, rolul duplicitar al cercetătorului. Astfel, pe de o parte, el are misiunea de a examina cutare sau cutare obiect în mod real, întrucât „trebuie să insistăm asupra faptului că a cunoaște înseamnă tocmai a distinge și că o *distinctio rationis* nu este și nu poate fi «mutilare» a realității, căci nu se efectuează în planul obiectului. Nu trebuie să se confunde, în niciun sens, modul în care ni se *prezintă* obiectele cu modul de a le considera” [Coșeriu 1997, p. 46]. Pe de altă parte însă, cercetătorul e pus în situația de a nu putea „scăpa de *specificul național*, de tradițiile pe care le reprezintă”, întrucât el însuși — ca cercetător — „e o parte dintr-o comunitate și dintr-o cultură care s-a constituit în mod istoric” [Coșeriu 1994, p. 176]. Mai mult decât atât : Magistrul ne recomandă că, dimpotrivă, „cu cât nu vom căuta specificul național, cu atât mai mult îl vom găsi, cu atât mai mult îl vom exprima, fiindcă tocmai ocupându-ne de universal, din perspectiva noastră și cu posibilitățile noastre, cu tradițiile noastre,

vom reprezenta oricum o voce, fără îndoială, o voce umană, însă în același timp, o voce umană care se va recunoaște ca voce românească, ca voce cu timbru românesc” [Coșeriu 1994, p. 176].

Trebuie să menționăm în această ordine de idei că și cultura, la rândul ei „este, fără îndoială, creativitate obiectivată, însă, în același timp, este obiectivarea creativității omului istoric, ceea ce înseamnă că se face într-o anumită comunitate și într-o epocă determinată de o situație determinată” [ibidem]. Având drept punct de reper această axiomă, nu ne vom întreba de ce „cultura nu poate fi națională și nu trebuie să fie națională ca obiect” [ibidem].

4. Surprinzător, dar în contextul diversității opiniilor referitoare la esența, rostul și „comportamentul” limbajului uman, merită a fi reținută și ideea că „despre limbaj s-a spus, de fapt, aproape tot ce era de spus. Dar s-au mai spus și continuă să se spună multe lucruri – prea multe – care ar fi fost mai bine să nu se fi spus”, consemna tranșant și cu un ton ușor sarcastic E. Coșeriu [Coșeriu 2009, p. 36]. În același timp însă, însuși Magistrul se resemnează cu această situație, deoarece „în parte, acest fapt se datorează limbajului însuși”, întrucât, „chiar la o examinare foarte sumară, limbajul se prezintă ca un fenomen atât de polifațetic și care impregnează într-o măsură atât de considerabilă restul manifestărilor omului – fiind chiar expresia necesară a unora dintre ele – încât confuziile și parțializările apar, poate, în acest domeniu cu o mare ușurință decât în altele” [ibidem]. Cu certitudine, „confuziile și parțializările” iminente în acest domeniu nu puteau să nu fie sesizate de unii savanți, determinându-i să afirme cu tărie că, în ultimii ani, științele umanistice trec printr-o perioadă de criză. Iată și opinia lui E. Coșeriu cu referire directă la lingvistică : „Lingvistică actuală se află, de fapt, într-o criză, dacă se consideră exact lingvistica în întreaga lume” (în alte studii se specifică că e vorba de o criză de dezvoltare, nu ... de moarte). Și continuă compatriotul nostru : „Ea se află în căutarea drumului propriu și, în mare parte, a nimerit pe «căi greșite» (Irrwege) și pe «drumuri de pădure» (Holzwege). «Lemnarii și pădurarii» știu ce înseamnă a fi pe un «drum de pădure»; lingviști nu știu, adesea” [Coșeriu 2017, p.219]⁴. Trecem cu vederea peste tonul descurajant al constatării⁵, nu înainte însă de a recunoaște existența anumitor „restanțe”, „rămăneri în urmă” etc. – toate acestea fiind, în ultimă instanță, un rod firesc al investigațiilor. Putem să facem chiar și unele pronosticuri în acest sens: boom-ul investigațional în domeniul limbajului va determina nu numai elucidarea anumitor aspecte, dar va scoate în relief și o serie de vulnerabilități în plan gnoseologic, mai ales în ceea ce privește fundamentarea stautului științific autentic al lingvisticii ca știință a

⁴Acest gând va fi reluat de Magistrul de fiecare dată când a avut ocazia: „Eu susțin că lingvistica se află în criză. Deși se pare că este foarte dezvoltată, ea și-a pierdut rolul de știință-pilot, cum era înainte între științele umanistice și trebuie să-și recâștige această situație” [Coșeriu 2004, p.12].

⁵Acest „ton” are, după părerea noastră, mai multe explicații: predispoziția cercetătorilor pentru „o lingvistică făcut în afara limbajului” (E.Coșeriu), ambiția lingviștilor de a nu renunța la anumite orientări, idei (cum ar fi, de exemplu, chomshianismul), acceptarea cu chiu cu vai a integralismului coșerian etc. (despre impedimentele extinderii lingvisticii integrale, a se vedea [Kabatek, p.123-127].

culturii. Aceste precizări sunt în concordanță cu primul din cele cinci principii coșeriene ale lingvisticii ca știință a culturii – principiul obiectivității (principiu valabil pentru toate științele): „A spune lucrurile așa cum sunt”. De regulă, toți lingviștii subscriu fără nicio reticență acestui principiu, dar e regretabil că el este adesea conceput și interpretat superficial și/sau unilateral, reducându-i esența la „imparțialitate”, „nepărtinire”, „obiectivitate” (deși și acestea nu trebuie neglijate). În asemenea caz, se trece inocent cu vederea atât peste cuvântul — „creator de iluzii” a părea care, prin definiție, are un statut nonverificabil (redat grafic de Maestru de fiecare dată prin litere aldine: „Nu spun că este cel mai simplu să spui lucrurile așa cum sunt, ci spun: *pare* să fie cel mai simplu”), cât și peste actul declarativ exprimat prin categoricul adverb de infirmare Nu: la întrebarea „Este posibil să cunoaștem lucrurile așa cum sunt?” E. Coșeriu a răspuns tranșant „Nu”. [Coșeriu 2017, p. 141]. Explicația acestui „nu” ne-o oferă, de asemenea, „gigantul de la Tübingen”: linia de evoluție a fenomenelor din realitatea înconjurătoare nicio dată nu se suprapune cu cea a cunoașterii și doar *ad infinitum* pot să se suprapună.

5. Conceptul coșerian de statut al lingvisticii ca știință a culturii se înscrie perfect pe linia dezvoltării actuale în general a științelor privind integrarea cunoștințelor evoluției progresului științific actual care rezidă nu atât în diferențierea amplă a științei, cât, mai ales, în intensificarea, aprofundarea și diversificarea cât mai posibil masivă a proceselor integraționiste. O atare viziune conduce, evident, la conturarea unui nou profil, interdisciplinar prin esența sa, a științei limbajului. Printre altele, cercetătorii au conștientizat această necesitate mai demult, astăzi, operându-se, fără riscul de a greși, nu cu *știința limbii*, dar cu *științe ale limbii* (drept argument, a se vedea *Dicționarul de Științe. Științe ale limbii*)⁶.

5.1. Întreprinzând o abordare interdisciplinară sau, în termeni coșerieni, din diverse perspective ale limbajului uman⁷, vom subscrie fără rezerve afirmațiilor de genul „nu se poate spune ce fel de cunoștințe nu-i trebuie filologului” (A. A. Potebnea). În această ordine de idei, amintim și de reticența lui E. Coșeriu, când, fiind întrebat dacă i se potrivește caracterizarea pe care și-o făcea R. Jakobson (parafrazându-l pe Terențiu: *sunt lingvist și nu consider străin de mine nimic din ceea ce aparține lingvisticii*), „mihăileneanul universal” a dat de înțeles că doar parțial i se potrivește această caracterizare, întrucât lingvistica — detaliu esențial invocat cu orice prilej — „nu e, în realitate, posibilă decât în cadrul științelor culturii și că lingviștii mai buni sunt cei care au o cultură mai vastă decât numai cultură lingvistică” [Coșeriu 1996, p. 148].

⁶După știința noastră, nu prea am întâlnit îmbinări similare cu referire la obiectele de studiu ale altor științe.

⁷„Greșeala care se face în general în științele culturii, menționează E. Coșeriu, este aceea de a ne limita la o anumită perspectivă” [Coșeriu 2001, p. 7].

5.2. Luând în considerare anume acest deziderat, în ultimul timp se fac din ce în ce mai auzite voci care pledează pentru extinderea obiectului de studiu al lingvisticii. Această extindere e determinată de convingerea că obiectul lingvisticii se constituie, la rândul lui, din alte „obiecte” (menționa cineva cu satisfacție că privilegiul nostru constă expres în faptul că, în raport cu lingvistica secolului al XX-lea care avea un singur obiect de studiu, obiectul de studiu al lingvisticii actuale se constituie din mai multe obiecte). Vom aduce doar un singur exemplu ce justifică necesitatea modificării frontierelor obiectului de studiu al lingvisticii, implicat a priorităților investigaționale lingvistice. După cum se știe, distincția dintre limbă și vorbire a fost efectuată de F. de Saussure la începutul secolului trecut. E. Coșeriu e unul însă din primii lingviști care s-a „întrebat în ce măsură această distincție este o distincție reală” [Coșeriu 1994, p. 50], exprimându-și dezacordul referitor la această distincție. Ulterior, numărul lingviștilor care au combătut ori s-au îndepărtat de dihotomia saussuriană a crescut simțitor. Astfel, se consideră că vorbirea este, mai degrabă, o realizare a omului, a personalității, a sferei lui afective decât o realizare a limbii: ca atare realizarea, includerea limbii este foarte necesară și importantă, dar se prezintă doar ca un mijloc eficient de manifestare a vorbirii. În această ordine de idei, pentru psiholingviști, de exemplu, este mai acceptabilă seria „aptitudine lingvală «ca parte a psihicului» – conștiință – cultură – personalitate – vorbire” decât dihotomia saussuriană limbă/vorbire” [УШАКОВА, p. 4].

Am putea aduce și alte exemple, dar considerăm că și acesta este suficient pentru a ne resemna (în sensul laudativ al cuvântului) atât cu instabilitatea frontierelor lingvisticii, cât și cu pasiunea de a survola noi și noi spații. În plus, n-ar trebuie să se creeze nici impresia că lingvistica ar putea să se sufoce din cauza nenumăratelor achiziții de noi „obiecte”, de relații și conexiuni, ba dimpotrivă, ea „respiră” mai liniștit, pentru că orice achiziție duce inevitabil la conturarea mai rapidă și mai clară a adevăratului ei obiect de studiu.

6. Nu vom insista asupra caracterului universal al operei coșeriene, despre care au vorbit mai mulți cercetători, întrucât, după judicioasa concluzie cu evidentă tentă prospectivă a prof. M. Borcilă, „opera lui Coșeriu a învins deja veacurile”, dar vom face doar o remarcă: predicțiunea lingvistului japonez Takashi Kamei că E. Coșeriu e un lingvist pentru sec. al XXI-lea e nuanțată de Emma Tămâianu Morita: acest secol se poate dovedi a fi insuficient pentru impunerea concepției coșeriene ca direcție dominantă măcar în lingvistică (reiese, așadar, că în alte domenii este exclusă o atare impunere).

Încredințându-ne necondiționat – drept moștenire inestimabilă – *lingvistica integrală* care este, în ultimă instanță „un ideal permanent al lingvisticii moderne” (M. Borcilă), „un program al lingvisticii în general” (J. Kabatek), întrebarea vine *volens-nolens* de la sine: suntem noi oare pregătiți, la moment, pentru a decela de-amănuntul acest „ideal”, acest „program”, contribuind efectiv la

realizarea lor ? Ar trebui, cât nu e târziu, să ne problematizăm în acest sens. Nu de alta, dar nu a rămas chiar atât de mult timp până la finele... mileniului pe care îl traversăm.

Referințe bibliografice

- BORCILĂ, Mircea. *Eugeniu Coșeriu și bazele științelor culturii*. In: „Limba Română”, Chișinău, 2002, nr. 10.
- COȘERIU, Eugen. *Prelegeri și conferințe (1992-1993)*. Supliment la „Anuar de lingvistică și istorie liberară” t. XXXIII/ 1992-1993, seria A. Lingvistică, Iași, 1994.
- COȘERIU, Eugeniu. *Lingvistica integrală*. Interviu cu Eugeniu Coșeriu realizat de Nicolae Saramandu. București: Editura Fundației Culturale Române, 1996.
- COȘERIU, Eugeniu. *Lecții de lingvistică*. Traducere din spaniolă de Eugenia Rojoga. Cuvânt-înainte de Mircea Borcilă: Chișinău: ARC, 2000.
- COȘERIU, Eugeniu. „Numai după ce ai fost recunoscut în străinătate începi să fii apreciat și în România”. In: „Obiectiv”, 24 octombrie 2001.
- COȘERIU, Eugeniu. *Universul din scoică*. Interviu realizate de Gheorghe Popa, Maria Șleahțișchi și Nicolae Leahu. Chișinău: Editura Știința, 2004.
- COȘERIU, Eugeniu. *Omul și limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică generală*. Antologie, argument și note de Dorel Fînar. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
- COȘERIU, Eugeniu. „A spune lucrurile așa cum sunt...” *Conversații cu Eugeniu Coșeriu*. Consemnare: Johannes Kabatek, Adolfo Murguia. Traducere, indici și completări bibliografice de Adrian Turculeț și Cristina Becorțu. Iași: Casa Editorială Demiurg, 2017.
- KABATEK, Johannes. *Eugeniu Coșeriu. Pagini de exegeză și de reconstrucție biografică*. Ediție îngrijită de Cristina Bleorțu. Traducere de Alina-Viorela Prelipcean, Dorel Fînar și Cristinel Munteanu. Iași: Institutul European, 2020.
- MUNTEANU, Eugen. *Componenta aristotelică a gândirii lingvistice coșeriene*. In: *Omul și limbajul său. Studia lingvistica și honorem Eugenio Coșeriu*. In: AUI, Lingvistică, T. XXXVII-XXXVIII (1991-1992), Iași, 1993.
- SAUSSURE, Ferdinand de *Curs de lingvistică generală*. Traducere și cuvânt-înainte de Irina Izverna Tarabac. Iași: Editura Polirom, 1998.
- STATI, Sorin. *Interferențe lingvistice*. București: Editura Științifică, 1971.
- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. *Лингвокультурология. Ценостно смысловое пространство языка*. Учебное пособие, 2-е изд. Москва: Флинта-Наука, 2012.
- ФРУМКИНА З. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? In: „Вопросы языкознания”, 1993, nr. 2.
- УШАКОВА, Т. Н. Существует ли общий и неизменяемый предмет психолингвистики? In: *Язык и сознание: психологические аспекты*. Под ред. Н. Ф. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой. Москва – Калуга: Эйдос, 2009.